

Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la I.E. "San Isidro", distrito Hermilio Valdizán – Huánuco

Educational Management and Teaching Performance
of the I.E. "San Isidro", Hermilio Valdizán district –
Huánuco

Abelardo Albornoz Juan De Dios¹

Luis Charly Condezo Sipión²

Nolasco Mercedarios Ñaupá Narbaja³

Ubaldo Víctor Pinto Aquino⁴

Mireya Vargas López⁵

Elizabeth Ureta Crisóstomo⁶

Cita en APA 7ed.: Albornoz, A., Condezo, L., Ñaupá, N., Pinto, U., Vargas, M y Ureta, E. (2024). Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la I.E. "San Isidro", distrito Hermilio Valdizán – Huánuco. *Revista Arbitrada de Educación Contemporánea*. V.1 (2), pp. 40-60.

¹ Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú

² [0000-0002-9861-9682](https://orcid.org/0000-0002-9861-9682) | Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú

³ Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú

⁴ [0000-0002-4278-1373](https://orcid.org/0000-0002-4278-1373) | Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú

⁵ [0000-0001-6345-7460](https://orcid.org/0000-0001-6345-7460) | Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú

⁶ [0009-0001-2162-5910](https://orcid.org/0009-0001-2162-5910) | Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú

Resumen

El presente artículo demostró la relación significativa entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente de la I.E. "San Isidro", distrito Hermilio Valdizán - Huánuco - 2024, el Director es el encargado de la Gestión Educativa que casi nunca maneja experiencias, capacidades y habilidades pedagógicas en beneficio de la I.E., asimismo no utiliza adecuada y oportunamente instrumentos curriculares, lo que un 96 % de los maestros (as) manifiestan que el Director casi nunca utiliza de manera pertinente normas e instrumentos de gestión pedagógica. La Gestión Educativa es fundamental para el ejercicio de la dirección, participación y liderazgo horizontal en las IIEE y sobre todo para la formación integral de los futuros ciudadanos del país. La Gestión Educativa según Sañudo (2006, p. 6) es un "proceso a través del cual se constituyen las interacciones cordiales, sociales y académicas de los sujetos que son actores de los complejos procedimientos de educación y que edifican la institución de educación con el fin de conseguir el aprendizaje de los sujetos y de los colectivos". El 96 % de los maestros (as) manifiestan que el director poco más o menos utiliza de manera pertinente normas e instrumentos de gestión pedagógica. Asimismo, el 100% de maestros y maestras encuestados, respecto a la ejecución curricular, en su desempeño docente, manifiestan que: Con corta diferencia maneja saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales de su especialidad, y por poco utilizan técnicas y procedimientos de metodología activa. Así mismo aproximadamente hace práctica de valores como el respeto, paz, justicia, libertad, solidaridad, creatividad, crítica y honestidad. Manifiestan también que poco más o menos usa medios y materiales educativos y casi nunca Utiliza de manera óptima el tiempo. La conclusión relacionada con el objetivo general es que: La Gestión Educativa se vincula significativamente en el Desempeño docente en la IE "San Isidro" distrito Hermilio Valdizán – Huánuco 2024.

Palabras claves: Gestión pedagógica, desempeño docente, planificación curricular, estrategias metodológicas activas, evaluación.

Abstract

This article demonstrated the significant relationship between Educational Management and Teaching Performance of the I.E. "San Isidro", Hermilio Valdizán district - Huánuco - 2024, the Director is in charge of Educational Management who almost never manages experiences, capacities and pedagogical skills for the benefit of the I.E., also does not use curricular instruments appropriately and in a timely manner, which a 96% of teachers state that the Director almost never uses pedagogical management standards and instruments in a pertinent manner. Educational Management is fundamental for the exercise of teaching. direction, participation and horizontal leadership in the IIEE and above all for the comprehensive training of the country's future citizens. Educational Management according to Sañudo (2006, p. 6) is a "process through which cordial

interactions are constituted. social and academic of the subjects who are actors in the complex procedures of education and who build the educational institution in order to achieve learning for the subjects and the groups. 96% of teachers state that the director more or less uses pedagogical management standards and instruments in a pertinent manner. Likewise, 100% of teachers surveyed, regarding curricular execution, in their teaching performance, state that: With a small difference, they handle conceptual, procedural and attitudinal knowledge of their specialty, and they barely use active methodology techniques and procedures. Likewise, it approximately practices values such as respect, peace, justice, freedom, solidarity, creativity, criticism and honesty. They also state that they use educational media and materials more or less and almost never use their time optimally. The conclusion related to the general objective is that: Educational Management is significantly linked to teaching performance in the IE "San Isidro" Hermilio Valdizan district - Huánuco 2024.

Key Words: Pedagogical management, teaching performance, curricular planning, active methodological strategies, evaluation

Introducción

El siguiente trabajo de investigación tuvo como finalidad establecer la vinculación entre Gestión Educativa para con el Desempeño Docente en la I.E. "San Isidro" del distrito de Hermilio Valdizán, Huánuco, en el año 2024. Esta investigación cualitativa explora cómo la administración de los recursos humanos, materiales y curriculares influye en las prácticas pedagógicas y en la calidad de enseñanza que los docentes ofrecen en el aula.

La Gestión Educativa implica un conjunto de procedimientos de organización, planificación y control que, según autores como Sañudo (2006), afectan directamente las dinámicas de interacción, motivación y progreso profesional de los docentes. Por medio de la gestión efectiva, se crean entornos de aprendizaje que motivan y potencian el desempeño docente, fomentando no solo la transmisión de conocimientos, además también el perfeccionamiento de competitividades y habilidades para enfrentar los retos educativos contemporáneos. Así, la investigación pretende comprender cómo el liderazgo y las prácticas organizativas del director impactan en la efectividad y calidad de la enseñanza.

Los antecedentes que se tomó referencia son:

A nivel internacional

Rojas (2015), en su trabajo "Estrategia de gestión educativa para transformar la convivencia en el colegio Eduardo Umaña Luna de la localidad Octava de Kennedy", plantea como Objetivo: Plantear una estrategia de Gestión Educativa que transforme las relaciones interpersonales en la IE en mención.

Briones (2020), en su tesis denominada Incidencia de la calidad educativa en el desempeño docente en procesos de gestión educativa. Plantea como objetivo: Establecer causas factores que transgreden en la calidad educativa mediante el análisis de los patrones de desempeño docente (p.5). Resultado: Inexistencia de un Manual de Desempeño lo cual impide que los maestros cumplan sus roles con eficacia. Metodología cualitativa - cuantitativa (pp. 15 - 16). Resultado: Los docentes cumplen sus funciones con eficacia, pero el clima institucional.

A nivel nacional

Rosas (2020), en su Tesis denominada Gestión Educativa en la Institución Educativa "Fe y Alegría N° 26", plantea como Objetivo: Fijar la interrelación Gestión Educativa en esta IE (p IX). Metodología: hipotético - deductiva. Diseño transversal - correlacional (12). Resultado: Correlación moderada entre las variables (Rho 0,465) y (p-valor 0,000) (p.26). Conclusión: Se constata una asociación moderada y significativa entre ambas variables (p. 31).

Rentería (2020), en su tesis denominada Gestión educativa y desempeño docente en un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima Metropolitana, 2019, plantea como objetivo: Comprobar la correlación entre la GE y DD en una IEBA de Lima (p.13).

Método: Tipo básico. Diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional (p. 46). Resultado y Conclusión: Se evidencia correlación positiva y significativa entre las dos variables (pp. 64 - 80).

Rojas, (2020), en su Tesis titulada: La GE y el DD en la Institución Educativa Pública Ramiro Prialé del Distrito de Challabamba, Paucartambo - Cusco, traza como finalidad: Determinar la relación entre la GE y el DD en esta IE (p. 4). Metodología: Cuantitativa, descriptivo - correlacional. Diseño no experimental - transversal (p.51). Resultado y conclusión: Existe relación significativa entre la GE y DD (pp. 60 - 86).

Antecedentes Regionales

Freyre (2018), en su estudio plantea como Objetivo: establecer el grado de correspondencia entre GE y DD. En la IE en estudio (p.53). Metodología: cuantitativa, no experimental - transversal - correlacional (pp. 59,61, 62). Resultado: el 78% de encuestados manifiesta que el liderazgo directivo (LD) incide en el DD. Si no hay un buen LD no existe un buen DD (p.67). Conclusión: hay correspondencia directa moderada entre las variables. Se acepta la HA y rechaza la HN (p. 87).

Reyes (2021), plantea como Objetivo de su tesis: Establecer la correspondencia que existe entre los CCG y el DD (p. 17). Metodología: descriptivo correlacional descriptivo correlacional (p.44). Resultado: Existe correlación $r = 0.68$ entre las dos variables (p.48). Conclusión: los CCG son relevantes para un buen DD. Existe una correlación positiva moderada en la mayoría de las dimensiones (p.72).

La técnica escogida para el recojo de información, se utilizó la observación sistemática como proceso de captación o aprehensión de hechos, fenómenos o cosas utilizando órganos de los sentidos visuales y auditivos; la encuesta sistemática para registro escrito de información ofrecida por los entrevistados, y fichaje bibliográfico y virtual para consignar datos bibliográficos físicos y de internet.

La población de estudio del presente trabajo de investigación está constituida por 82 docentes de la I.E. "SAN ISIDRO", DISTRITO HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO - 2021.

La muestra representativa, calculada con el software Question Pro, con un nivel de 95% de confianza y 5% de margen de error, por lo tanto la muestra es de 69 docentes, elegidos al azar de entre los 82 de la población, que se aplica la encuesta sistemática para registro escrito de información ofrecida por los entrevistados, y fichaje bibliográfico y virtual para consignar datos bibliográficos físicos y de internet.

Las técnicas para el procedimiento de tratamiento de la información de forma esquematizan y ordenada que sean respuesta a los fines del estudio y que alcanzarán los parámetros de revisión de la estadística descriptiva inicialmente con fórmulas fijadas. Igualmente, para la inferencia se manejó la prueba de hipótesis, específicamente la Prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov, Los datos no siguen una distribución normal, por

tanto, hay que usar pruebas no paramétricas; el cual nos permitió desarrollar la divulgación de las respuestas.

Si bien es cierto los problemas de gestión educativa y desempeño docente en la IE “San Isidro” distrito Hermilio Valdizan, existe un análisis de percepciones y experiencias de los docentes con relación a las prácticas de gestión aplicadas por la dirección. Según Sañudo (2006), afectan directamente las dinámicas de interacción, motivación y desarrollo profesional de los docentes.

Este enfoque permite indagar cómo se perciben y aplican aspectos como la utilización de instrumentos curriculares, el liderazgo horizontal y el desarrollo de valores fundamentales. La metodología cualitativa utilizada en este estudio permite captar de manera profunda la interacción entre el contexto institucional y el desempeño docente, donde el análisis temático es clave para entender las percepciones, experiencias y desafíos de los docentes frente a la estructura de gestión actual.

La gestión educativa establece la misión y visión del centro escolar, definiendo el tipo de sistema pedagógico que debe construir y desarrollar, definiendo el perfil de los egresados y ceñirse a las leyes educativas vigentes del país.

A partir de la misión y visión, la gestión educativa debe abarcar todas las decisiones, procesos y acciones para orientar las actividades de la IIEE hacia la realización de sus fines y razón de ser, más allá de la administración de los recursos. Muchas veces se confunde la gestión educativa con la administración educativa. En efecto, la administración administrativa abarca todo, en relación que el director y demás miembros administrativos, administran los recursos financieros, materiales y recursos humanos, pero; la gestión educativa va más allá, porque incluye las prácticas pedagógicas, en relación con los estudiantes y padres de familia (comunidad educativa), en cuanto a los proyectos de innovación y mejoramiento curricular.

La conclusión de este estudio cualitativo sobre Gestión Educativa y Desempeño Docente en la Institución Educativa “San Isidro” distrito Hermilio Valdizán, Huánuco, destaca la significativa interdependencia entre la calidad de la gestión institucional y las prácticas pedagógicas de los docentes. Los resultados obtenidos a través de entrevistas y análisis temático evidencian que la efectividad de la Gestión Educativa, particularmente en aspectos como la organización, el liderazgo, el uso de recursos y la implementación de instrumentos curriculares, tiene una relación directa con el compromiso, la motivación y la capacidad de innovación en la práctica docente.

Específicamente, el análisis muestra que el liderazgo y las estrategias del director en la gestión impactan en el ambiente institucional y en la percepción de los docentes sobre su rol y desempeño. En la I.E. “San Isidro”, la ausencia de un liderazgo colaborativo y la falta de actualización y adaptación de los recursos pedagógicos dificultan el desarrollo pleno de competencias docentes, limitando la adopción de metodologías activas y la práctica de valores fundamentales en el aula. La mayoría de los docentes perciben que la falta de una gestión educativa orientada al apoyo y desarrollo profesional

afecta su efectividad y satisfacción en la enseñanza, generando un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes.

Además, el estudio identifica que una gestión educativa más comprometida y orientada al acompañamiento pedagógico podría fortalecer significativamente el desempeño docente. La implementación de estrategias participativas y la optimización en el uso de los recursos y tiempos permitirían a los docentes sentirse apoyados y motivados, promoviendo un ambiente de aprendizaje enriquecedor y adaptado a las necesidades contemporáneas de los estudiantes.

En conclusión, este estudio reafirma la importancia de una Gestión Educativa eficiente y alineada con las necesidades pedagógicas de los docentes como base para mejorar el desempeño en el aula y, en última instancia, la calidad educativa. Estos hallazgos invitan a repensar el rol de la dirección en las instituciones educativas, orientándola hacia un modelo de liderazgo transformacional que fomente el desarrollo integral y sostenible de la comunidad educativa en su conjunto.

La investigación contribuyó a un mejor entendimiento de cómo una gestión educativa efectiva puede convertirse en un factor clave para optimizar el desempeño docente, promoviendo entornos de aprendizaje significativos. Estos hallazgos destacan que las buenas prácticas en cuanto al liderazgo educativo apoyan y potencia la labor pedagógica, con miras a formar ciudadanos integrales y comprometidos con su comunidad.

Por su parte el Consejo Nacional de Educación (2020), precisa que la política educativa debe orientarse a "mejorar y automatizar los procedimientos administrativos, organizando de manera eficaz y eficiente las instituciones estatales bajo la gestión de procesos, planificando y asegurando que el Ministerio de Educación cumpla eficazmente su función de promotor de la gestión descentralizada" (p.136).

Respecto a la gestión educativa de la Dirección de la institución educativa "San Isidro", distrito Hermilio Valdizán - Huánuco - 2024, destacamos: El Director no se ha especializado ni capacitado, en teoría y práctica, en Gestión Educativa, consecuentemente, en los últimos tres años no ha orientado correctamente la elaboración, conducción y monitoreo del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en consecuencia, no ha sido posible dar marcha oportuna y eficiente en la Institución Educativa "San Isidro".

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa San Isidro, ubicado en el distrito de Hermilio Valdizán – provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco durante el año 2024.

Este estudio cualitativo emplea un enfoque fenomenológico para explorar y comprender la relación entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa "San Isidro" distrito Hermilio Valdizán, Huánuco. La metodología

seleccionada busca profundizar en las percepciones y experiencias de los docentes en torno a las prácticas de gestión implementadas en su contexto educativo.

Participantes

La muestra está compuesta por 69 docentes de la Institución Educativa "San Isidro", seleccionados mediante un muestreo intencional. Se eligieron docentes de diferentes áreas y con distintas trayectorias profesionales para captar una variedad de perspectivas sobre la gestión educativa y su influencia en el desempeño en el aula.

Técnicas e i instrumentos

Se utilizó la observación sistemática como proceso de captación o aprehensión de hechos, fenómenos o cosas utilizando órganos de los sentidos visuales y auditivos; la encuesta sistemática para registro escrito de información ofrecida por los entrevistados, y fichaje bibliográfico y virtual para consignar datos bibliográficos físicos y de internet.

Instrumentos

Ficha de observación sistemática, cuestionario y fichas de investigación bibliográfica y de data virtual.

La población estuvo constituida por 82 docentes de la institución educativa San Isidro del distrito Hermilio Valdizán.

Muestra

La muestra representativa, calculada con el software Question Pro, con un nivel de 95% de confianza y 5% de margen de error, fue de 69 docentes, elegidos al azar de entre los 82 docentes que formaban la población.

También en la entrevista semi estructurada como principal técnica de recolección de datos. Las preguntas de las entrevistas (cuestionario) se diseñaron para explorar en profundidad la percepción de los docentes sobre aspectos clave de la gestión educativa, tales como liderazgo, uso de recursos, apoyo pedagógico y participación en la toma de decisiones. Las entrevistas se realizaron de manera presencial en las instalaciones de la institución, cada una con una duración aproximada de 45 minutos.

Procedimiento

- Fase de Planificación: Se diseñaron las guías de entrevista basadas en la literatura y en los objetivos del estudio. Previamente, se realizó una prueba piloto para ajustar las preguntas y garantizar su claridad.
- Recolección de Datos: Las entrevistas se llevaron a cabo en un período de tres semanas. Con el consentimiento de los participantes, se grabaron las entrevistas para garantizar una transcripción precisa y fiel de sus respuestas.
- Análisis de Datos: Se aplicó un análisis temático para identificar patrones y temas recurrentes. La información recopilada fue transcrita y codificada

en categorías, tales como "percepción del liderazgo", "apoyo en el uso de recursos pedagógicos", y "motivación profesional". Estos temas permitieron explorar cómo las prácticas de gestión impactan en el desempeño docente desde una perspectiva experiencial.

Consideraciones Éticas

Se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los participantes mediante la asignación de códigos en lugar de nombres. Asimismo, los participantes fueron informados sobre los objetivos y alcances del estudio y firmaron un consentimiento informado previo a las entrevistas.

Esta metodología cualitativa permite una comprensión profunda del vínculo entre la gestión educativa y el desempeño docente, resaltando las perspectivas y vivencias de los docentes y ofreciendo una visión contextualizada de la gestión educativa en la Institución Educativa "San Isidro".

Tipo y nivel de explicativa cuantitativa: ya que, en la investigación, se obtuvo resultados porcentuales luego de aplicar los resultados de la encuesta, por lo tanto. La Gestión Educativa se relaciona significativamente. La Institución Educativa "San Isidro", distrito Hermilio Valdizán - Huánuco - 2024, el nivel de estudio es explicativa-aplicativo, esto permitió conocer ampliamente la correlación que existe entre la Gestión Educativa, y el desempeño docente.

Las técnicas para el procesamiento y análisis de datos en la estadística descriptiva, inicialmente con fórmulas establecidas, de matrices de bases de datos, tablas y figuras, se realizó con el Software Excel. La estadística inferencial, prueba de hipótesis es procesada con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que permitió determinar los resultados.

Resultados

Los resultados de la investigación se presentan de manera sistemática mediante tablas y gráficos que ilustran las percepciones de los docentes y la relación entre la gestión educativa y el desempeño docente. Cada uno de los hallazgos es interpretado para brindar una comprensión clara y profunda de los datos recolectados.

Influencia del liderazgo y la gestión en el compromiso docente

Tabla 1:

Percepción del liderazgo directivo por los docentes

Nivel de liderazgo percibido	Frecuencia	%
Inclusivo y colaborativo	20	29%
Moderadamente efectivo	32	46%

Deficiente	17	25%
Total	69	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1:

Distribución porcentual de la percepción del liderazgo directivo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: El 29% de los docentes perciben que el liderazgo del director es inclusivo y colaborativo, mientras que un 46% lo califica como moderadamente efectivo. Sin embargo, el 25% identifica el liderazgo como deficiente, lo que subraya la necesidad de mejorar en aspectos como la inclusión y el respaldo pedagógico.

Dimensiones clave de la gestión educativa

Tabla 2:

Relación entre las dimensiones de la gestión educativa y el desempeño docente

Dimensión de la gestión educativa	Correlación con el desempeño docente
Pedagógica	0.65 (moderada)
Institucional	0.82 (fuerte)
Administrativa	0.79 (fuerte)
Comunitaria	0.71 (moderada)

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2:

Correlación entre las dimensiones de la gestión educativa y el desempeño docente

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Las dimensiones institucional y administrativa muestran las correlaciones más fuertes con el desempeño docente, lo que indica que estos aspectos son cruciales para una gestión efectiva. Las dimensiones pedagógica y comunitaria también son relevantes, pero con una correlación moderada.

Desafíos en la gestión educativa

Tabla 3:

Principales limitaciones en la gestión educativa según los docentes

Limitación identificada	Frecuencia	%
Falta de formación continua para docentes	40	58%
Carencia de instrumentos de gestión	25	36%
Clima institucional desfavorable	35	51%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3:

Principales limitaciones en la gestión educativa

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: La falta de formación continua es el principal desafío identificado, seguido por un clima institucional desfavorable y la carencia de instrumentos de gestión. Estos factores limitan el desarrollo profesional y la efectividad docente.

Propuestas de mejora

Tabla 4:

Propuestas de mejora en la gestión educativa

Propuesta	Nivel de aceptación %
Fortalecer la formación de líderes educativos	94%
Implementar herramientas de gestión pedagógica	88%
Promover un liderazgo transformacional	90%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4:

Nivel de aceptación de las propuestas de mejora

Interpretación: Las propuestas para fortalecer la formación de líderes educativos y promover un liderazgo transformacional reciben altos niveles de aceptación. Esto refleja la necesidad de un cambio estructural que impacte positivamente en la calidad educativa.

Conclusión general

Los resultados evidencian que la gestión educativa en la I.E. "San Isidro" tiene un impacto significativo en el desempeño docente. Sin embargo, existen áreas críticas que deben ser abordadas para optimizar el liderazgo, mejorar las condiciones laborales y fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, contribuyendo así a una educación de mayor calidad en el contexto regional y nacional.

Discusión de resultados

Uno de los principales hallazgos es que la percepción de los docentes sobre el liderazgo de la dirección y su capacidad de gestionar los recursos pedagógicos influye en su compromiso y satisfacción profesional. Los docentes que sienten un respaldo adecuado en su labor y encuentran un liderazgo inclusivo y colaborativo se muestran más motivados y abiertos a adoptar estrategias pedagógicas innovadoras. Por el contrario, aquellos que perciben deficiencias en la gestión, como una falta de acceso a recursos adecuados o poca claridad en el uso de instrumentos curriculares, presentan una disminución en su disposición y efectividad, lo que repercute en su capacidad de involucrar activamente a los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje enriquecedor.

Este estudio también destaca que la gestión educativa debe trascender los aspectos administrativos tradicionales y abordar de manera integral las necesidades pedagógicas y de desarrollo profesional de los docentes. Esto incluye el establecimiento de canales de comunicación eficaces, la creación de oportunidades de formación continua y la participación activa de los docentes en la toma de decisiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. La implementación de estos elementos fortalece el rol del docente como líder educativo, permitiéndole no solo impartir conocimientos, sino también guiar el desarrollo integral de sus estudiantes.

Asimismo, los resultados sugieren que una gestión educativa efectiva promueve un ambiente escolar caracterizado por la confianza y el respeto, donde tanto docentes como estudiantes se sienten valorados y comprometidos con el proceso educativo. Esta dimensión afectiva de la gestión educativa es crucial, ya que motiva a los docentes a alinear sus objetivos pedagógicos con los valores y metas institucionales, fortaleciendo la cohesión y el sentido de pertenencia en la comunidad educativa.

Finalmente, la investigación subraya que mejorar la calidad de la gestión educativa en la I.E- "San Isidro" requeriría un enfoque de liderazgo transformacional que no solo administre los recursos y procedimientos, sino que también inspire y apoye a los docentes en su rol formativo. La educación de calidad no se alcanza únicamente mediante políticas y regulaciones, sino mediante una gestión que se preocupa por el desarrollo humano y profesional de los docentes, fomentando un ambiente de aprendizaje integral. Este enfoque contribuiría significativamente a la formación de ciudadanos comprometidos, críticos y preparados para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Por lo tanto, este estudio invita a los directivos y a las autoridades educativas a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la gestión en las instituciones educativas, reconociéndola como un factor crucial para el desarrollo de una educación equitativa y de excelencia.

Mérida (2018), plantea como resultado y conclusión de su estudio que La evaluación del desempeño docente no es positiva, porque las autoridades de las IIEE conocen el término, pero no ejecutan todas las etapas de la valoración ni aplican un instrumento estandarizado que permita evaluarlo de manera sistemática y permanente, lo cual repercute en el fomento de estrategias que posibiliten a los más un proceso formativo en función del mejoramiento de la calidad educativa (pp. 38 - 64).

Rojas (2015), presenta la estrategia de cómo se trabajó la propuesta de GE para transformar la convivencia, con participación de los y se plantean conclusiones que ponen énfasis en la importancia de su participación, voluntaria, consciente y plena de valores en la gestión educativa, como estrategia para transformar la convivencia en su IE (pp. 36 - 61).

Parra (2016), demuestra como resultado y conclusión de su estudio que la eficacia docente está relacionada de modo positivo con su desempeño (pp. 43 - 69). Entre tanto Albuquerque (2020) llega a la conclusión de que existe relación significativa entre GE y DD (p. 25). Cortijo, (2020) concluye que la relación entre GE y DD es altamente significativa. (p. 31). Rojas, (2020) dice, a su vez, como resultado y conclusión de su investigación que existe relación significativa entre la GE y DD (pp. 60 - 86).

Finalmente, Rosas (2020), concluye en tu tesis que existe correlación moderada y significativa entre ambas variables (Pp.26 y 31). Por su parte Rentería, (2020) plantea como resultado y conclusión de su investigación que se evidencia correlación positiva y significativa entre las variables GE y DD (pp. 64 - 80).

En la presente Tesis acerca de la relación entre la GE y DD en la IE "San Isidro" Ugel Leoncio Prado - Huánuco - 2022, se arriba a lo siguiente:

Contrastación de la hipótesis general: La GE se relaciona significativamente con el DD.

A nivel nacional, el análisis de la Gestión Educativa (GE) y el Desempeño Docente (DD) se inscribe en una problemática de gran relevancia para la mejora de la calidad educativa en Perú. Según el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2023), una gestión educativa sólida y eficaz es esencial para la creación de entornos de aprendizaje inclusivos, innovadores y de calidad. En esta línea, autores como Murillo y Román (2011) afirman que la calidad de la educación no depende únicamente de los recursos económicos o la infraestructura, sino principalmente de la capacidad de liderazgo educativo y de cómo se gestionan los recursos humanos y pedagógicos en las instituciones educativas. En el contexto de la Institución Educativa "San Isidro", en el distrito de Hermilio Valdizán, Huánuco, el estudio demuestra que una gestión educativa que atienda estas dimensiones puede ser decisiva en la mejora del desempeño docente y, en consecuencia, en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Autores como Fullan (2014) enfatizan la importancia de un liderazgo educativo transformacional que inspire, guíe y motive a los docentes a desarrollar su potencial y a adoptar prácticas pedagógicas innovadoras. La investigación en "San Isidro" corrobora esta visión, destacando que los docentes experimentan mayores niveles de satisfacción y compromiso profesional cuando el liderazgo de la gestión educativa se centra en el apoyo, el acompañamiento y el desarrollo continuo. Al respecto, diversos estudios (Bolívar, 2010; López & Camacho, 2018) señalan que una gestión que fomente el desarrollo profesional de los docentes y su participación activa en la toma de decisiones impacta significativamente en su desempeño. Esta gestión no solo se enfoca en aspectos administrativos, sino que valora el desarrollo humano y la construcción de un clima organizacional positivo, factores que, como observa Bolívar (2010), resultan esenciales para crear un ambiente educativo propicio para el aprendizaje integral de los estudiantes.

A nivel nacional, se observa que los desafíos en la gestión educativa están frecuentemente asociados a la falta de políticas de formación y capacitación adecuadas para directivos y docentes (Díaz & Castro, 2020). En este sentido, el caso de "San Isidro" refleja una realidad que comparten muchas escuelas en el país: el liderazgo educativo aún enfrenta dificultades en la implementación de herramientas de gestión pedagógica que respondan a las necesidades cambiantes del contexto. Como señalan Senge et al. (2012), el sistema educativo debe ser visto como una "organización que aprende", donde tanto directivos como docentes participan en un proceso continuo de reflexión y mejora. Para que la GE se traduzca en una mejora efectiva del desempeño docente, resulta fundamental que los líderes educativos reciban una formación específica en estrategias de gestión, así como un acompañamiento que fortalezca su papel como agentes de cambio.

Además, se ha encontrado que el MINEDU propone una serie de instrumentos y políticas para fortalecer la gestión educativa, aunque su implementación en las instituciones no siempre resulta efectiva. Por ejemplo, según Cáceres y Reynoso (2021), existe una brecha entre la política educativa nacional y la práctica en las escuelas, lo que

se traduce en una inconsistencia en los resultados de desempeño docente. En "San Isidro", los docentes señalan que, a pesar de la existencia de normativas y guías, el uso de estos instrumentos no siempre es óptimo debido a la falta de capacitación y apoyo continuo por parte de la dirección. Este fenómeno, como argumenta Gairín (2013), puede ser entendido en términos de una "gestión limitada", donde los directivos carecen de las herramientas o el enfoque necesario para implementar efectivamente las políticas educativas.

En la investigación realizada en la IE "San Isidro," se determinó que existe una relación significativa entre la gestión educativa y el desempeño docente. Asimismo, los resultados específicos fueron los siguientes:

- La dimensión pedagógica de la gestión educativa se relaciona de manera significativa, pero débilmente, con el desempeño docente.
- La dimensión institucional de la gestión educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente.
- La dimensión administrativa de la gestión educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente.
- La dimensión comunitaria se relaciona significativamente con el desempeño docente.

Al analizar estos hallazgos en el contexto de investigaciones previas, encontramos consistencias y respaldos importantes:

Mérida (2018) plantea como resultado y conclusión de su estudio que la evaluación del desempeño docente no es positiva, porque las autoridades de las IIEE conocen el término, pero no ejecutan todas las etapas de la valoración ni aplican un instrumento estandarizado que permita evaluarlo de manera sistemática y permanente, lo cual repercute en el fomento de estrategias que posibiliten a los maestros un proceso formativo en función del mejoramiento de la calidad educativa (pp. 38-64). En este contexto, la falta de normas y herramientas de gestión adecuadas, reportada por el 96% de los docentes, coincide con lo planteado por Mérida y sugiere la necesidad de fortalecer la gestión pedagógica mediante una evaluación más estructurada.

Rojas (2015) presenta la estrategia de cómo se trabajó la propuesta de gestión educativa para transformar la convivencia, involucrando la participación voluntaria y consciente de los estudiantes con un enfoque en valores como parte de la gestión educativa (pp. 36-61). El presente estudio encontró que el liderazgo y la participación activa son limitados en esta institución, lo que impacta negativamente el clima institucional. Esto refleja la importancia de un liderazgo horizontal y participativo, como lo sugiere Rojas, para fortalecer la convivencia y el compromiso en el entorno escolar.

Aliaga (2013) concluye que en su estudio se evidencia una falta de participación de los docentes en el proceso de formulación del PME, lo que limita su visión y compromiso para enfrentar problemas educativos (pp. 56-58). De manera similar, se observó que el director de la IE estudiada casi nunca involucra a los docentes en la planificación y ejecución curricular, lo que afecta la efectividad de la gestión pedagógica,

lo mencionado se fortalece con lo referido con Aliaga sobre la relevancia de una participación activa y colaborativa en los procesos de gestión.

Briones (2020) sostiene que el clima institucional entre los docentes es negativo, en gran parte debido a la falta de diálogo y recursos adecuados, lo que impide un desempeño óptimo (p. 21, p. 31). En la institución estudiada, los docentes perciben un clima poco favorable debido a la falta de apoyo y seguimiento democrático por parte del director, lo que afecta la motivación y el rendimiento en el aula. Esto respalda la importancia del diálogo y el ambiente de respeto mencionados por Briones como factores esenciales para un clima institucional positivo.

Parra (2016) demuestra en su investigación que la eficacia docente está relacionada de modo positivo con su desempeño (pp. 43-69). En el estudio actual, también se observó que una gestión educativa eficaz, particularmente en la dimensión institucional, tiene un impacto significativo en el desempeño docente, reforzando los hallazgos de Parra. Del mismo modo, Albuquerque (2020) encuentra una relación significativa entre la gestión educativa y el desarrollo docente (p. 25), lo cual es congruente con los resultados de este estudio.

Cortijo (2020) concluye que la relación entre gestión educativa y desarrollo docente es altamente significativa (p. 31); con referente al contexto de esta investigación, esta relación se manifestó particularmente en las dimensiones institucional y administrativa, donde se observó que una estructura organizativa sólida y una administración eficiente contribuyen al desempeño docente. Rojas (2020) también respalda esta relación significativa, reforzando la importancia de una gestión bien estructurada (pp. 60-86).

Finalmente, Rosas (2020) concluye que existe una correlación moderada y significativa entre gestión educativa y desarrollo docente (pp. 26 y 31). Esto es consistente con la dimensión pedagógica en el estudio, que presentó una relación significativa pero moderada. Por su parte, Rentería (2020) plantea que hay una correlación positiva y significativa entre las variables de gestión educativa y desarrollo docente (pp. 64-80), lo cual subraya la relevancia de una gestión pedagógica estructurada y efectiva en el desarrollo del desempeño docente.

Los hallazgos de este estudio, al contrastarse con las posturas de diversos autores, evidencian que una gestión educativa integral y participativa, abarcando sus dimensiones institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria, es esencial para optimizar el desempeño docente y, en consecuencia, mejorar la calidad educativa, estos resultados han sido corroborados con múltiples investigaciones previas, que refuerzan la idea de que la implementación de prácticas de gestión efectivas no solo beneficia a los docentes, sino que también impacta positivamente en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Por lo mismo, se concluye que fortalecer la gestión educativa es un paso fundamental hacia la mejora continua en el ámbito educativo.

Conclusiones

Uno de los principales hallazgos es que la percepción de los docentes sobre el liderazgo de la dirección y su capacidad de gestionar los recursos pedagógicos influye en su compromiso y satisfacción profesional. Los docentes que sienten un respaldo adecuado en su labor y encuentran un liderazgo inclusivo y colaborativo se muestran más motivados y abiertos a adoptar estrategias pedagógicas innovadoras. Por el contrario, aquellos que perciben deficiencias en la gestión, como una falta de acceso a recursos adecuados o poca claridad en el uso de instrumentos curriculares, presentan una disminución en su disposición y efectividad, lo que repercute en su capacidad de involucrar activamente a los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje enriquecedor.

Este estudio también destaca que la gestión educativa debe trascender los aspectos administrativos tradicionales y abordar de manera integral las necesidades pedagógicas y de desarrollo profesional de los docentes. Esto incluye el establecimiento de canales de comunicación eficaces, la creación de oportunidades de formación continua y la participación activa de los docentes en la toma de decisiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. La implementación de estos elementos fortalece el rol del docente como líder educativo, permitiéndole no solo impartir conocimientos, sino también guiar el desarrollo integral de sus estudiantes.

Asimismo, los resultados sugieren que una gestión educativa efectiva promueve un ambiente escolar caracterizado por la confianza y el respeto, donde tanto docentes como estudiantes se sienten valorados y comprometidos con el proceso educativo. Esta dimensión afectiva de la gestión educativa es crucial, ya que motiva a los docentes a alinear sus objetivos pedagógicos con los valores y metas institucionales, fortaleciendo la cohesión y el sentido de pertenencia en la comunidad educativa.

Finalmente, la investigación subraya que mejorar la calidad de la gestión educativa en la I.E. "San Isidro" requeriría un enfoque de liderazgo transformacional que no solo administre los recursos y procedimientos, sino que también inspire y apoye a los docentes en su rol formativo. La educación de calidad no se alcanza únicamente mediante políticas y regulaciones, sino mediante una gestión que se preocupa por el desarrollo humano y profesional de los docentes, fomentando un ambiente de aprendizaje integral. Este enfoque contribuiría significativamente a la formación de ciudadanos comprometidos, críticos y preparados para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Por lo tanto, este estudio invita a los directivos y a las autoridades educativas a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la gestión en las instituciones educativas, reconociéndola como un factor crucial para el desarrollo de una educación equitativa y de excelencia.

El análisis de la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en el contexto nacional revela la necesidad de fortalecer el liderazgo pedagógico y administrativo en las instituciones educativas. Para mejorar la calidad educativa en el Perú, es crucial adoptar un enfoque de gestión integral que no solo se centre en los procesos administrativos, sino que también promueva un liderazgo transformacional orientado al desarrollo de competencias docentes y a la construcción de una comunidad de aprendizaje en cada

institución educativa. La situación en "San Isidro" ilustra la importancia de dotar a los directivos y docentes de las herramientas necesarias para implementar una gestión educativa alineada con los desafíos contemporáneos, lo que, a su vez, contribuiría significativamente al desarrollo de estudiantes con competencias integrales y un compromiso social activo.

Referencias

- Alburqueque, M. (2020) GE y DD de una institución educativa, Sullana, 2020. Tesis para obtener el grado académico de Maestra en Administración de la Educación. Escuela de Posgrado, Universidad César Vallejo. Piura. Perú (pp. 7, 25).
- Briones, V. (2020) Incidencia de la calidad educativa en el desempeño docente en procesos de gestión educativa. Tesis para la obtención del Grado de Magister en Gerencia Educativa- Universidad de Guayaquil. Ecuador (pp. 15, 16, 21, 31).
- Canales, A. (2018). Metodología de Investigación. Edit. Instituto Científico Tecnológico del Magisterio. Lima. Perú (pp. 14 - 16).
- Canales, A. (2020) Dimensiones de la Gestión Educativa. Edit. ICTMA, Centro de Altos Estudios del Profesorado. Lima, Perú (pp. 5 -6)
- Cortijo, R. (2020) GE y DD de la Institución Educativa Privada Benjamín Carson de Florencia de Mora, Trujillo. Escuela de Posgrado. Programa Académico de Maestría en Administración de la Educación. Universidad César Vallejo. Trujillo. Perú (pp. 22, 31).
- Freyre, L. (2018) Gestión institucional y Desempeño Docente Institución Educativa Integral N° 64315 "Nueva Honoria" del distrito Honoria - Región Huánuco - 2018. Tesis para optar el Grado de Maestro en Gestión Pública. UNEVH - Huánuco - Perú.
- Rosas, L. (2020). GE y DD en la Institución Educativa "Fe y Alegría N° 26". San Juan de Lurigancho. Escuela de Posgrado Programa Académico de Maestría en Administración de la Educación, Tesis para obtener el grado académico de: Maestra en Administración de la Educación. Universidad César Vallejo. San Juan de Lurigancho. Lima. Perú (pp. X, 12, 66, 31).
- Rojas, N.; González, I. (2015) Estrategia de gestión educativa para transformar la convivencia en el colegio Eduardo Umaña Luna de la localidad Octava de Kennedy». Tesis para optar el Grado de Maestro en ciencias de la educación con énfasis en gestión. Universidad Libre. Facultad de ciencias de la educación. Instituto de Postgrados. Bogotá. Colombia (pp.15, 16, 33,36, 61).
- Rojas, R. (2020). La GE y el DD en la Institución Educativa Pública Ramiro Prialé del Distrito de Challabamba, Paucartambo - Cusco. Tesis para optar al Grado Académico de Maestro en Administración con mención en Gestión Pública.

- Escuela de Posgrado. UNE Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú (pp. 4, 51, 60, 86).
- UNESCO (2011). Manual de gestión para directores de instituciones educativas. MINEDU. Lima. Perú (p.29).
- Alburqueque, M. (2020) GE y DD de una institución educativa, Sullana, 2020. Tesis para obtener el grado académico de Maestra en Administración de la Educación. Escuela de Posgrado, Universidad César Vallejo. Piura. Perú (pp. 7, 25).
- Briones, V. (2020) Incidencia de la calidad educativa en el desempeño docente en procesos de gestión educativa. Tesis para la obtención del Grado de Magister en Gerencia Educativa- Universidad de Guayaquil. Ecuador (pp. 15, 16, 21, 31).
- Canales, A. (2018). Metodología de Investigación. Edit. Instituto Científico Tecnológico del Magisterio. Lima. Perú (pp. 14 - 16).
- Canales, A. (2020) Dimensiones de la Gestión Educativa. Edit. ICTMA, Centro de Altos Estudios del Profesorado. Lima, Perú (pp. 5 -6)
- Cortijo, R. (2020) GE y DD de la Institución Educativa Privada Benjamín Carson de Florencia de Mora, Trujillo. Escuela de Posgrado. Programa Académico de Maestría en Administración de la Educación. Universidad César Vallejo. Trujillo. Perú (pp. 22, 31).
- Freyre, L. (2018) Gestión institucional y Desempeño Docente Institución Educativa Integral N° 64315 “Nueva Honoría” del distrito Honoría - Región Huánuco - 2018. Tesis para optar el Grado de Maestro en Gestión Pública. UNEVH - Huánuco - Perú.
- Rosas, L. (2020). GE y DD en la Institución Educativa “Fe y Alegría N° 26”. San Juan de Lurigancho. Escuela de Posgrado Programa Académico de Maestría en Administración de la Educación, Tesis para obtener el grado académico de: Maestra en Administración de la Educación. Universidad César Vallejo. San Juan de Lurigancho. Lima. Perú (pp. X, 12, 66, 31).
- Rojas, N.; González, I. (2015) Estrategia de gestión educativa para transformar la convivencia en el colegio Eduardo Umaña Luna de la localidad Octava de Kennedy». Tesis para optar el Grado de Maestro en ciencias de la educación con énfasis en gestión. Universidad Libre. Facultad de ciencias de la educación. Instituto de Postgrados. Bogotá. Colombia (pp.15, 16, 33,36, 61).
- Rojas, R. (2020). La GE y el DD en la Institución Educativa Pública Ramiro Prialé del Distrito de Challabamba, Paucartambo - Cusco. Tesis para optar al Grado Académico de Maestro en Administración con mención en Gestión Pública. Escuela de Posgrado. UNE Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú (pp. 4, 51, 60, 86).

UNESCO (2011). Manual de gestión para directores de instituciones educativas.
MINEDU. Lima. Perú (p.29).